

TA'LIM MUASSASIDA FUQARO MUHOFAZASI YUZASIDAN HUJJATLARNI ISHLAB CHIQISH

Xojimetov Sadulla Jumanazarovich

Jizzax viloyati Favqulotda vaziyatlar boshqarmasi
Hayot faoliyati xavfsizligini o'qitish markazi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10091825>

Annotatsiya. Mazkur maqola, favqulotda vaziyatlarda fuqarolar muhofazasi haqida bo'lib umumiy tushunchalar qisqacha keltirilgan. Ta'lim muassasida fuqaro muhofazasi yuzasidan hujjatlarni ishlab chiqish haqida tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: jonli tabiat, muttasil ishlash, i tabiiy ofatlar, antropogenik xavf-xatarlar.

PROCESSING OF DOCUMENTS BY CIVIL PROTECTION IN AN EDUCATIONAL INSTITUTION

Abstract. This article briefly summarizes the general concepts of civil protection in emergency situations. The development of documents related to civil protection in the educational institution was analyzed.

Key words: living nature, integrated work, natural disasters, anthropogenic hazards.

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Аннотация. В данной статье кратко изложены общие понятия гражданской защиты в чрезвычайных ситуациях. Проанализировано развитие документов, связанных с гражданской защитой в образовательном учреждении.

Ключевые слова: живая природа, комплексная работа, стихийные бедствия, антропогенные опасности.

Fuqarolar muhofazasi - umumdavlat mudofaa siyosatlaridan biri bo'lib, u har qanday favqulodda holatlarda fuqarolarni, iqtisodiyot tarmoqlarini muhofaza qilishda, ularning muttasil ishlashini ta'minlashda hamda qutqarish va tiklash ishlarini bajarishda katta ahamiyat kasb etadi. Albatta, fuqarolar mudofaasi oldiga qo'yilgan yuqoridagi ishlar 1945-yildan to 1990-yillargacha yetib keldi, lekin shu davrgacha yuqoridagi ishlarni bajarish uchun ehtiyojlar bo'lmadi. Afsuski, bu davrlarda (tinchlik davrlarida) tabiiy ofatlar, ishlab chiqarish avariylari, turli xil halokatlar yuz beradiki, xalqimiz, iqtisodiyotimiz bundan jiddiy zararlanadi.

Bunday holatlarda biz bir-birimizga yordam berishga tayyor emas edik. Mustaqillik davridagina favqulodda holatlarda fuqarolar muhofazasi tomonidan yetarli ijobiy ishlar qilina boshlandi. Jumladan, mustaqilligimizning dastlabki davrlarida fuqarolarni va hududlarni tabiiy ofatlardan, turli xildagi avariylardan muhofaza qilish, fuqarolarning mo'tadil hayot faoliyatini ta'minlash borasidagi vazifalarni hal etish uchun O'zbekiston hukumati tomonidan 1991-yilda fuqaro mudofaasi tizimi fuqaro muhofazasi tizimiga aylantirildi. Yangidan tashkil etilgan ushbu tizim O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi tarkibiga kiruvchi fuqaro mudofaasi va favqulodda vaziyatlar boshqarmasi sifatida tinchlik davrlardagi tabiiy ofatlar, ishlab chiqarish falokatlari va halokatlarning oldini olish va ularning oqibatlarini tugatish vazifalarini bajaradi.

Fuqaro muhofazasi yuzasidan hujjatlarni ishlab chiqish ta'lim muassasalarida oldindan tayyorlanadigan vazifadadir. Bu, talabalar, o'qituvchilar va xizmat ko'rsatuvchilar uchun muhimdir. Quyidagi qadam-lar bu maqsad uchun muhim hisoblanadi:

Hujjatlarni tuzish: Fuqaro muhofazasini yaxshiroq ta'minlash uchun, fuqarolarga, o'qituvchilarga va talabalarga ajoyib turdagi hujjatlar tuzish zarur. Bu, bepulchilikni talab etadigan rasmaviy identifikatsiya, shaxsiy va huquqiy hujjatlar va tadbirkorlik hujjatlari, shu jumladan to'plam ma'lumot, protocoler va ko'rsatmalar, ro'yxatlarni o'z ichiga oladi.

Amaliy ko'rsatmalar: Fuqaro muhofazasiga oid yo'lidagi ziyoratlar va amaliy texnikalar haqida talabalar berish kerak bo'lgan, masalan, yangiliklar, kabi amaliy texnikalar bilan ishlov berish talimlari o'tkazish.

Xavfsizlik protsedurlarining tuzilishi: Fuqaro muhofazasi uchun xavfsizlik protseduralarini o'rgatishga e'tibor berish zarur. Bu, biror katta tashkilot tomonidan belgilangan va o'qituvchilar, o'quvchilar va boshqalar tomonidan qo'llanilishi kerak bo'lgan bossiz va xavfsizlik so'rovnomalarini va protokollarni o'z ichiga oladi. Bunaqa protseduralar quyidagi bosh haqidagi tafakkur va uslubni o'zi bilan o'z ichiga oluvchi, masalan turli monitor bo'lgan informatsiya tahlilining bo'lishi mumkin.

Xavfsizlik texnikasini o'rganish: Fuqaro muhofazasida xavfsizlik texnikasini o'rganish va uni ishlatish o'quvchilar uchun katta ahamiyatga ega. Bu, yangi xavfsizlik texnikasini, masalan xavfsizlik kamerasini, kirolashv stolyarni, ushbu ko'rsatkichlarni qo'llashni o'rganishga yordam beradi.

Yetarli bilim va tajribani ta'minlash: Fuqaro muhofazasini yaxshiroq tashkil etish uchun, fuqaro muhofazasi sohasi hokazo usullari va texnikalarini o'rganishda yetarli bilim va tajriba ta'minlash zarur. Bu, sohaga xizmat qilmoqchi bo'lgan o'qituvchilar, xodimlar va boshqalar uchun moljallangan tanlov va ta'lim rejadorliklarni tushunishni ta'minlaydi.

Vazifa bilan amalga oshirish: Hujjatlar ishlab chiqish va turli fuqaro muhofaza vositalarini o'rganishga ilhom bo'lgan talabalar uchun vazifalar tayyorlash lozim. Ushbu vazifalar shaxsiy yoki guruhdagi amaliyotga asoslangan bo'lishi mumkin, masalan, fuqaro muhofazasiga oid hujjat ishlab chiqish, fuqaro muhofazasiga oid masalalar haqida ma'lumot qidirish, yangi xavfsizlik texnikasini o'rganish kabi.

Tabrikotlar va sertifikatlar: Fuqaro muhofazi sohasida muvaffaqiyatli ajratilgan o'quvchilarni nachora qilish uchun, o'qituvchilar va xizmat ko'rsatuvchilarning ishlari bilan tabrikotlar va sertifikatlar takdim etish keng tarqalgan. Bu, talabalar uchun motivatsiya va ijodiy qobiliyatni oshirishning bir uslidir.

Boshqa hujjatlarni ishlab chiqish dasturlarining ham taklif etilishi mumkin, bu esa qobiliyat, hajvavo sohalarga qaraganda faollik va talabalarga o'zingizning hujjatlar va protseduralarni yaratish imkonini berish kerakligi bilan bog'liq.

Ta'lim muassasalarida fuqaro muhofazasi yuzasidan hujjatlarni ishlab chiqishning birdaniga dizaynlash, chop etish, ko'zdan kechirish va boshqalar kabi mavzularni o'z ichiga oladi. Bu hujjatlarni ishlab chiqish jarayoni turli manbalar va texnologiyalardan foydalanib amalga oshiriladi. Aynan shuncha, quyidagi jarayonlar tavsiflanishi mumkin:

Dizayn: Ta'lim muassasasida fuqaro muhofazasi uchun hujjatlarning dizayni juda muhimdir. Bularning o'lchami, shakli va rangi, fuqarolarni qilishlari uchun qulaylik va yengil qo'llanilishini ta'minlash maqsadida tayyorlanadi.

Matnlar tayyorlash: Bir necha muhandislar, dasturchilar va yozuvchilar, fuqarolarni ta'lim muassasasida muhofaza qilish uchun kerakli matnlar va tavsiflar tayyorlab chiqaradilar. Bu matnlar, hujjatlarning maqsadi va fuqarolar uchun xususiyatlarini tushuntiruvchi bo'lishi kerak.

Chop etish: Barcha fuqarolar uchun kerakli hujjatlarni chop etish ham muhimdir. Bu hujjatlarni qulayligi, arzonligi va har bir fuqaroga ishonch tashish imkonini beruvchi sifatda chop etish uchun mos xizmatlar va vositalardan foydalaniladi.

Ko'zdan kechirish: Ta'lim muassasalarida fuqaro muhofazasi muhim amallardan biri ham ko'zdan kechirishdir. Bu maqsadga mos keladigan ko'zda tutmoq, muntazam sinash va jadal qarash imkoniyatiga ega hujjatlarga e'tibor berilishi lozim.

Ma'lumotlar himoyasi: Hujjatlar talabalar, o'qituvchilar va boshqa xodimlar tomonidan foydalanildiklaridan, ularning ma'lumotlar himoyasiga muhokama bo'lish kerak. Bu maqsadga ma'lumotlar himoyasi usullari va tegishli xavfsizlik vositalari qo'llaniladi.

Biriktirish va yig'ilish: Fuqarolar uchun mo'ljallangan hujjatlarni to'plash va tasniflashning o'rganilishi kerak. Bu maqsadga doimiy arxivlar, boshqarish tizimlari va elektronik platformalar ishlatiladi. Fuqaro muhofazasini ta'minlash jarayoni bizning har bir ta'lim muassasasida kritik ahamiyat bilan muhokama qilinishi kerak. Bu, hujjatlarni ishlab chiqish, saqlash va tarqatish bo'yicha vaqt, resurs va intellektual kuchni talab etadi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 427-son Qarori: "O'zbekiston Respublikasida aholini favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilishga tayyorlash tartibi to'g'risida", 1998. 7 10.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 558-son Qaror "O'zbekiston Respublikasi favqulodda vaziyatlarda hollarni oldini olish va xarakat qilish davlat tizimi to'g'risida", 1997. 23.12.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 455-son Qarori: "Texnogen - tabiiy va ekologik tusdagi favqulodda vaziyatlarning tasnifi to'g'risida", 1998.
4. Internet ma'lumotlari asosida